

O PODER DA CURVA: VIDA E MORTE DE UMA ARQUITETURA CÍVICA NORTE-AMERICANA, 1947–66

PETROLI, MARCOS A.

Assistant Professor of Architectural History and Theory

University of Nevada, Las Vegas

marcos.amadopetroli@unlv.edu

Resumo. As estruturas arqueadas de engenharia avançada nos Estados Unidos não se tratam de uma série de casos isolados no pós-Segunda Guerra, mas de um fenômeno que foi de costa a costa do país e ficou marcado pela contribuição de estrangeiros. Através de estudos de caso, consulta em arquivos, e revisão bibliográfica, este trabalho traz personagens mais desconhecidos desta produção, como os engenheiros estruturais Anton Tedesko (1903–94) e Fred Severud (1899–1990). Além disso, este artigo também apresenta análises teóricas particulares, como a “terceira concepção” de espaço cívico formulada pelo famoso historiador S. Giedion (1888–1968), e o esquema “caixa-pavilhão” desenvolvido para embaixadas em torno dos anos 1950. Por fim, este trabalho busca trazer um contexto geopolítico diferente às estruturas arqueadas modernas realizadas no Brasil à época, abrindo, assim, uma oportunidade para um diálogo comparativo mais abrangente.

Palavras-chave: ARQUITETURA AMERICANA PÓS-II GUERRA, ESTRUTURAS ARQUEADAS LEVES, MULTICULTURALISMO, “SEGUNDA-GERAÇÃO” MODERNA, EXPRESSIONISMO ESTRUTURAL

1. INTRODUÇÃO

Desde o arco monumental em St. Louis (1947–66), até o desenvolvimento das “casca finas” e “hypars” nas décadas posteriores, as estruturas arqueadas ditas “leves” tiveram um papel importante na representação da arquitetura cívica norte-americana. De costa a costa, uma série de projetos desse tipo foram realizados com o intuito de dar uma nova cara a embaixadas, capitólios, estádios, parques nacionais, entre outros prédios públicos modernos. Casos como o auditório Kresge em Boston, MA (1953–55), a escola Joseph Brenneman em Chicago, IL (1960–63), ou o mercado público em Windward (1958), desafiaram não só a hegemonia da laje-plana enquanto cobertura, mas também a defesa de uma arquitetura baseada na racionalidade do ângulo reto.

Entretanto, essas estruturas arqueadas leves raramente são vistas como um grupo significativo ou manifestação coletiva. Mesmo historiografias mais reconhecidas, como *Modern Architecture since 1900* (orig.1982) ou *Modern Architecture: A Critical History* (orig. 1980), enfatizam o surgimento de um “expressionismo” internacional no pós-Segunda Guerra, estrutural ou não, com formas por vezes “elefantinas” e menos austeras. Dentre deste contexto, as estruturas arqueadas de engenharia avançada apareceriam, a princípio, como parte de um “expressionismo”, ao invés de serem vistas como um fenômeno mais independente.

Em paralelo, no Brasil, também haviam desenvolvimentos em formas arqueadas de alta eficiência estrutural, vistas de forma mais centralizada nos trabalhos de Oscar Niemeyer (1907–2012) em parceria com o engenheiro Joaquim Cardozo (1897–1978). Mas o Sul do país também teve desdobramentos interessantes, e, em particular, Porto Alegre, como o conhecido projeto da CEASA (1969–71), ou as casas com abóbodas projetadas pelo arquiteto e pesquisador Carlos Eduardo D. Comas (1943–) na década de 1970. No entanto, no campo teórico, essas estruturas arqueadas leves não foram relacionadas com “expressionismos”, mas por qualidades racionais, técnicas, e regionais.¹

Este trabalho, portanto, visa reorganizar a s obras norte-americanas de estruturas arqueadas leves em torno de um grupo mais particular. diferenciado pela preocupação com uma engenharia estrutural pioneira e de excelência. (Figuras 1 e 2).²

Figura 1. Eero Saarinen e equipe, Jefferson National Expansion Memorial (Gateway Arch), St. Louis, MO, EUA, imagem tirada em 11 de setembro de 1965, o maior arco do mundo com cerca de 192 metros de altura. © Missouri Historical Society, fotógrafo Floyd Bowser do jornal *St. Louis Post-Dispatch*.

Figura 2. Bertrand Goldberg, Joseph Breneman Elementary School, Chicago, IL, EUA, desenho elaborado durante o projeto, 1960–66. © Ryerson and Burnham Libraries at The Art Institute of Chicago, cortesia família Goldberg.

2. A COLABORAÇÃO ENTRE ARQUITETOS E ENGENHEIROS

Dentre os engenheiros estudados nesta pesquisa, vários estudaram e trabalharam na Europa, onde, supostamente, as escolas estariam mais avançadas em engenharia estrutural.³ Ao menos dois engenheiros merecem um destaque especial.

2.1. Anton Tedesko (1903–94)

De origem alemã, Anton Tedesko chegou aos Estados Unidos (EUA) em 1932. É considerado como o grande precursor das estruturas em casca em concreto armado no país, tendo propagado idéias de engenheiros estruturais alemães como Franz Dischinger (1887–1953) e Ulrich Finsterwalder (1897–1988).⁴ Até o final da década de 1940, Tedesko foi responsável por quase todas as coberturas de cascas finas nos EUA. Por exemplo, destacam-se as abóbodas de berço em Brook Hill Farm Dairy Barn (c. 7,5cm de espessura) na Feira Mundial de Chicago de 1933, e a cobertura da Hershey Sports Arena de 1936, em Harshey, Pensilvânia (c. 9cm de

espessura). Além da prática profissional, Tedesko ainda trabalhava com experimentos em cascas finas sem nervuras, a mencionar o teste em escala de 4,5 metros de vão e apenas 3,8 cm de espessura, feito em Harvey, Illinois.

Já no período pós-Segunda Guerra, Tedesko projetou uma série de coberturas em cascas finas para servir como hangares de aeronaves. A cobertura de maior vão de Tedesko, até então, era de cerca de 103m, usada nos hangares da Força Aérea em Rapid City, SD, e Limestone, ME, construídos em 1948.

Contudo, há de se destacar o caso do Aeroporto Internacional St. Louis Lambert (1951–56), onde Tedesko participou do projeto liderado pelo arquiteto nipo-americano Minoru Yamasaki (1912–86). Neste caso, há uma evolução da abóboda de canhão (c. 36m de vão e 10m de altura), a qual foi mais achatada. Assemelha-se, em parte, ao o topo das abóbodas catenárias, em vez da habitual forma de cilindro circular pré-Revolução Industrial usada em anos anteriores.

Essa mudança reflete a busca generalizada pela casca integral nos anos 1950, que, dentre suas vantagens, eliminava a necessidade de arcos transversais e nervuras de borda. Félix Candela (1910–97) era uma referência na área, e é conhecido que Candela e Tedesko se encontraram em uma conferência em 1954, realizada no Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre cascas finas.

O desenvolvimento de projetos de cascas finas na época pode ser exemplificado pela entrevista do arquiteto e engenheiro Joseph Passonneau (1921–2011). Durante sua formação no MIT, ele teve dois professores "excelentes" que ensinavam engenharia estrutural avançada e análise elástica. No entanto, quando Passonneau propôs uma casca fina em concreto armado para a Orquestra Sinfônica de Chicago em Ravinia (1950), em Highland Park, Illinois, ele não conseguiu desenvolver uma equação final para as tensões das abóbodas, e, por fim, decidiu adotar outra solução formal (**Figuras 3 e 4**).⁵

Figura 3. Minoru Yamasaki e Anton Tedesko, Lambert International Airport, St. Louis, MO, EUA, imagem tirada em 16 de fevereiro de 1956. © Missouri Historical Society, fotógrafo Henry T. "Mac" Mizuki.

Figura 4. Joseph Passonneau, Chicago Symphony Orchestra Pavilion, Ravinia, Highland Park, IL, 1950 (não construído). Fonte: *Modern Architecture in St. Louis: Washington University & Postwar American Architecture, 1948-1973*, ed. Eric Mumford (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 73.

A moderna tipologia do aeroporto, em particular, desempenhou um papel importante na construção da monumentalidade cívica pós-Segunda Guerra. Além de demandar grandes salões públicos por necessidades de uso, circulação, e caráter arquitetônico, o aeroporto tornou-se o grande portal de entrada das cidades contemporâneas, a grande "catedral dos tempos modernos." ⁶ E, considerando este propósito mais elevado, as cascas finas de engenharia avançada forneciam uma fisionomia e fisiologia condizentes com esta tipologia em ascensão, seja responder ao programa, seja pelo aspecto plástico moderno das formas, seja pelo seu aspecto tecnológico tão condizente com a nova Era do Jato.

2.2. Fred N. Severud (1899–1990)

O segundo engenheiro estrutural destacado neste artigo é o norueguês-americano Fred Severud, responsável por várias estruturas complexas no período. Logo após abrir seu escritório em conjunto com colegas na cidade de Nova York, 1928 (Severud-Elstad-Krueger Associates), Severud colaborou com diversos arquitetos, como Eero Saarinen (1910–61) e Philip Johnson (1906–2005), e trabalhou com edifícios icônicos como o Gateway Arch em St. Louis, a J.S. Dorton Arena em Raleigh, NC (1949–52), o Ingalls Rink em New Haven, CT (1953–58), e o edifício Seagram, NY (1955–61).

No caso do Gateway Arch em St. Louis (**Figura 1**), Fred Severud calculou a estrutura do grande arco e sugeriu a função matemática final da curva. O uso de arcos em concreto armado de alta resistência e durabilidade deve-se muito à pesquisa e aos testes estruturais do período entreguerras. Severud contou com a ajuda de um de seus colegas da firma, Hannskarl Bandel (1925–93), aparentemente o único engenheiro disponível que tinha experiência com o tipo de estrutura do grande arco, chamada de "ortotrópica".

Os engenheiros da Severud-Elstad-Krueger elaboraram fragmentos específicos desta estrutura. As paredes externas e internas foram fabricadas em seções, e aparafusadas nas fábricas da Pittsburgh-Des Moines Steel Company em Warren, PA. O Gateway Arch foi erguido seção por seção (um total de 142 seções), curiosamente como se fosse um arco de alvenaria, mas sobre fundações colossais com cerca de 18 metros de profundidade. Embora partes da estrutura tenham sido planejadas para serem conectadas com precisão por meio de barras e parafusos, cada uma delas teve que ser cortada, ajustada e soldada manualmente pelos construtores no local.⁷

3. SOBRE MONUMENTALIDADE E ARQUITETURA CÍVICA

3.1. A "Terceira Concepção de Espaço" de S. Giedion

O problema da abóbada certamente não é o principal fator na criação de uma vida comunitária. Mas a esfera moldada acima da cabeça sempre dá um estímulo decisivo aos lugares onde a comunidade se reúne, seja por motivos religiosos ou políticos, seja para um festival de música, seja para apresentações teatrais. Não é a criação de uma esfera abrangente que transforma

imediatamente uma multidão caótica em uma comunidade integrada, mas é, sim, o seu símbolo mais importante.⁸

Apesar da existência de revisões bibliográficas a respeito da “busca por uma nova monumentalidade” do historiador S. Giedion (1888–1968), não houve, a conhecimento deste que vos escreve, um estudo que se aprofundasse no que ele se referia como o “problema da abóbada”.⁹

Em especial, há uma de suas obras tardias e menos conhecidas, intitulada *Architecture and the Phenomena of Transition: The Three Space Conceptions in Architecture* (1971), publicada postumamente, que trata da criação de uma “terceira concepção de espaço” na arquitetura. Conforme Giedion, este seria um esquema poderoso que supostamente criaria um novo tipo de arquitetura cívica, capaz de neutralizar o *blasé* e a ausência de representações sociais já presentes na vida social moderna.

Embora ele mencione que tal espaço estivesse aberto à experimentação formal e estrutural, Giedion argumentava que a “terceira concepção de espaço” deveria se basear em uma combinação entre: (i) volumes axiais geradores de espaços simbólicos e marcadores centrais primários, como pirâmides, obeliscos e zigurates; e (ii) recintos interiores amplos, concavados, e bem iluminados, como as grandes termas, mercados, e teatros, que geravam expressões ritualísticas, memórias coletivas, e comportamentos sociais específicos.¹⁰ A solução de Giedion para a modernidade, por fim, seria a concepção espacial da cobertura de grandes vãos, tanto como marcadora primária e monumental, como geradora de novos espaços públicos que pudessem reorganizar a vida social.¹¹

Em termos de rituais que acontecem no espaço cívico, especificamente referente à “autoridade política”, a aura solene não brota somente dos poderes formais e legais concedidos a funcionários do Estado. Estes rituais incluem atitudes e crenças informais e subjacentes, as quais sustentam e tornam possível o exercício do “poder”. A ideia de “poder,” em espaços cívicos, pode ser distinguida entre *miranda* (do latim, “digno de admiração”) e *credenda* (“acreditar” ou “confiar”). *Miranda* invoca admiração, ou mesmo adoração, por meio de instrumentos como a bandeira nacional ou o “herói-fundador”. *Credenda*, por sua vez, cria a base para racionalizar a crença na legitimidade do poder, atribuindo a presença de uma autoridade ordenada, através de perícia e a razoabilidade.¹² Ambas podem ser vistas no espaço cívico, onde as autoridades realizam um ritual de entrada, consagração, e promulgação, os quais, por fim, “verificam o próprio status dos funcionários como de boa-fé, e validam, por fim, as suas decisões e promulgações”.¹³

3.2. Autoridade Política e o Esquema “Caixa-Pavilhão”

Na arquitetura pós-Segunda Guerra norte-americana, tanto a busca pela cobertura-monumental, como a procura por uma “autoridade política,” são vistas com clareza nas embaixadas e pavilhões de feiras internacionais. Por exemplo, a Embaixada dos EUA em Estocolmo, Suécia (1951–53), projetada por Ralph Rapson (1914–2008) e John H. van der Meulen (1913–94), e a Embaixada dos EUA em Karachi, Paquistão (1955–59), projetada por Richard Neutra (1892–1970) e Robert Alexander (1907–92), apresentam uma

solução comum com dois partidos contrastantes: uma caixa ortogonal principal em média altura, muitas vezes elevada do chão por pilotis; e um outro pavilhão de nível térreo, diferenciado em forma e tecnologia estrutural. A caixa ortogonal geralmente servia para escritórios, serviços repetitivos, e outros espaços compartimentados. Já o pavilhão seria usado para programas especiais, com grande extensão e capacidade, como salões de assembleia ou exposições (Figuras 5 e 6).

Figuras 5 e 6. Richard Neutra and Robert Alexander, Embaixada dos EUA em Karachi, Paquistão, 1955-59. © Família Neutra. Fonte: UCLA Library Special Collections.

Segundo a historiadora de arquitetura Jane C. Loeffler (1889-), estruturas como “abóbadas de berço atraíam os arquitetos porque acrescentavam um ar vagamente exótico aos novos edifícios, e também porque a nova tecnologia do concreto permitia linhas de telhado com configurações variadas.”¹⁴ Já segundo o arquiteto americano Talbot Hamlin (1889-1956), o qual escrevera sobre arquitetura logo antes das Embaixadas citadas, a sensação expressa das curvas, como resposta racional à alvenaria pesada, seria sugestiva para edifícios que buscam os efeitos de poder, permanência e solenidade.¹⁵ Do ponto de vista compositivo, formas como o arco, a curva, ou a esfera, subordinam outras figuras e tornam-se momentos de centralização.

Outros casos que empregaram partidos no esquema “caixa-pavilhão” incluem a antiga Embaixada dos EUA em Tânger, Marrocos (1954-58), por Hugh Stubbins (1912-2006); a Embaixada dos EUA em Amã, Jordânia (1954-56), por Paul Rudolph (1918-97); a Embaixada dos EUA em Bagdá (1955-59), por Josep Luis Sert (1902-83); e a Embaixada dos EUA em Jacarta, Indonésia (1953-58), por Antonin Raymond (1888-1976) e Ladislav L. Rado (1909-93).

NOTAS

¹ Sergio Moacir Marques, “Carlos Maximiliano Fayet, Arquitetura Moderna Brasileira no Sul (1),” *Arquitextos*, n. 105.03, ano 9, portal Vitruvius (fevereiro 2009), <http://165.22.0.112/revistas/read/arquitextos/09.105/74>.

² Marcos A. Petroli, *Toward a Modern Civic Monumentality: Arches, Vaults, and Domes in Postwar American Architecture* (Tese de Doutorado, Illinois Institute of Technology, Chicago, 2021), ProQuest (28492257).

³ David P. Billington, *The Bridge and The Tower: The New Art of Structural Engineering* (Princeton: Princeton University Press, 1983).

⁴ Eric M. Hines, and David P. Billington, "Anton Tedesko and the Introduction of Thin Shell Concrete Roofs in the United States." *Journal of Structural Engineering*, Vol. 130, n. 11 (novembro 2004), 1639–50.

⁵ Joseph Passonneau, "Memoirs," in *Modern Architecture in St. Louis: Washington University & Postwar American Architecture, 1948-1973*, ed. Eric Mumford (St. Louis: School of Architecture, Washington University; Chicago: Distributed by the University of Chicago Press, 2004), 72.

⁶ Alastair Gordon, *Naked Airport: a Cultural History of the World's Most Revolutionary Structure* (New York, New York: Metropolitan Books, 2014).

⁷ Bob Moore, *The Gateway Arch: An Architectural Dream* (St. Louis, MO: Jefferson National Parks Association, 2010).

⁸ Sigfried Giedion, *Architecture You and Me: The Diary of a Development* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1958), 191 (tradução do autor).

⁹ Para uma obra recente que aborda em profundidade a obra de Giedion e a busca por uma Nova Monumentalidade, ver: Alexander D`Hooghe, *The Liberal Monument. Urban Design and the Late Modern Project*, Princeton Architectural Press, 2010. Ver também: Cammie Dale McAtee, "The 'Search for Form' in Postwar American Architecture" (PhD diss., Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences, 2017).

¹⁰ Sigfried Giedion, *Architecture and The Phenomena of Transition: The Three Space Conceptions in Architecture* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).

¹¹ Giedion, *Architecture and The Phenomena of Transition: The Three Space Conceptions in Architecture*, p. I.

¹² Segundo o autor, sociedades totalitárias frequentemente exercem o poder bruto afetando as mentes de seus cidadãos por meio de *miranda*; em sociedades democráticas, *credenda* pode ser adicionada à *miranda*, visto que são mais adequadas a rituais de governança (por exemplo, debate público, votação aberta e registrada, audição de declarações públicas, etc.), mostrando-se não apenas legais e poderosas, mas também razoáveis, judiciosas e bem-intencionadas. Ver: Charles E. Merriam, *Political Power* (Nova York: Collier Books, 1964). Ver também: Charles E. Merriam, *The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of Civic Training* (Chicago: University of Chicago Press, 1931).

¹³ Charles T. Goodsell, *The Social Meaning of Civic Space*, 14.

¹⁴ Jane C. Loeffler, *The Architecture of Diplomacy: Building America's Embassies* (New York: Princeton Architectural Press, 1998), p. 72 (tradução do autor).

¹⁵ Talbot Hamlin, *Forms and Functions of Twentieth Century Architecture: The Elements of Building*, vol. 2 (New York: Columbia University Press, 1952)